

All'Auditorium "Cattaneo", "HEALing Starts Here: INJECTHEAL Roundtable on Chronic Wounds and Patient-Centered Innovation"

Novara, 23 settembre 2025 – Venerdì 26 settembre 2025, dalle 11 alle 12, l'Auditorium "G. Cattaneo" (via Perrone 18, Novara) ospiterà una tavola rotonda intitolata **"HEALing Starts Here: INJECTHEAL Roundtable on Chronic Wounds and Patient-Centered Innovation"**. L'evento è organizzato nell'ambito del "First Consortium Meeting" del [progetto INJECTHEAL](#), coordinato dalla professoressa Lia Rimondini, direttrice del Dipartimento di Scienze della salute presso l'Università del Piemonte Orientale.

All'evento parteciperanno ricercatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni italiane ed estere beneficiarie del progetto INJECTHEAL, per discutere il tema di ricerca oggetto del progetto, ovvero lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per il trattamento delle ferite croniche. Le ferite croniche rappresentano ancora una condizione clinica rilevante e interessano un'ampia percentuale della popolazione mondiale (oltre l'1%). Questa condizione influisce pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti e comporta costi significativi per i sistemi sanitari.

Le ferite croniche sono a tutt'oggi una sfida aperta per la medicina in quanto le pratiche terapeutiche attualmente utilizzate presentano limiti molto significativi in termini di efficacia, specie in relazione al controllo delle infezioni e degli stati infiammatori e al supporto alla rigenerazione tissutale.

L'obiettivo del progetto INJECTHEAL consiste nel fornire una risposta concreta a tali carenze sviluppando una soluzione iniettabile 4D, concepita per il rilascio mirato di principi attivi in tali ferite, supportando i processi di rigenerazione tissutale e contribuendo nel contempo alla riduzione dei processi infiammatori e infettivi. La soluzione sarà sviluppata utilizzando materiali in un'ottica di economia circolare, con benefici concreti per le persone e per l'ambiente.

Alla tavola rotonda parteciperanno:

Menico Rizzi, Rettore dell'Università del Piemonte

Ellie Lindsay, Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico, Professore Onorario, The College of Phlebology, Londra

Matteo Santin, Professore di Rigenerazione Tissutale all'Università di Brighton, UK

Mohammad Raoufi, Ricercatore senior presso l'Università di Siegen, imprenditore ed esperto riconosciuto nel campo delle CW

Elham Sharifikolouei, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della salute dell'Università del Piemonte Orientale

INJECTHEAL is funded by the European Union through the Horizon Europe research and innovation programme under the Grant Agreement no. 101177924. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them

INJECTHEAL
INJECTABLE GEL FOR CHRONIC WOUNDS

Lia Rimondini, Direttrice del DISS e coordinatrice di INJECTHEAL.

L'evento si svolgerà in lingua inglese ed è aperto al pubblico.

SCHEMA SINTETICA DEL PROGETTO

INJECTHEAL	
Titolo progetto	Multifunctional Self-Healing Injectable Hydrogel for Chronic Wound Healing and Tissue Regeneration
Acronimo	INJECTHEAL
Data di inizio	1° maggio 2025
Data di fine	30 aprile 2028
Costo totale	7.944.558,03 €
Finanziamento UE	7.299.588,80 €
Coordinatore	Università del Piemonte Orientale

I NOSTRI PARTNER

Università:

- [Università del Piemonte Orientale \(UPO\)](#), Italia
- [Universität Siegen \(US\)](#), Germania
- [Trinity College Dublin \(TCD\)](#), Irlanda
- [University of Brighton \(UoB\)](#), Regno Unito
- [Politecnico di Torino \(POLITO\)](#), Italia
- [Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana \(SUPSI\)](#), Svizzera

Centri di ricerca:

- [Joanneum Research Forschungsgesellschaft MbH \(JR\)](#), Austria
- [Consejo Superior de Investigaciones Científicas – INGENIO \(INGE\)](#), Spagna

PMI:

- [EU CORE Consulting \(EUCORE\)](#), Italia
- [Akribes Biomedical GmbH \(AKR\)](#), Austria
- [Tissue Click Ltd. \(TC\)](#), Regno Unito

Organizzazioni benefiche:

- [The Lindsay Leg Club Foundation \(LCF\)](#), Regno Unito

CONTATTI

Email: injectheal.eu.project@gmail.com

Coordinatrice di progetto: Lia Rimondini (lia.rimondini@med.uniupo.it)

INJECTHEAL is funded by the European Union through the Horizon Europe research and innovation programme under the Grant Agreement no. 101177924. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them

INJECTHEAL
INJECTABLE GEL FOR CHRONIC WOUNDS

Responsabile della Disseminazione e Comunicazione: Irene Liverani (liverani@eucore.eu; info@eucore.eu)

SITO E SOCIAL UFFICIALI

Sito Web: www.injectheal.eu

LinkedIn: @INJECTHEAL Project

Instagram: @injectheal.project

BlueSky: @injectheal-project.bsky.social

INJECTHEAL is funded by the European Union through the Horizon Europe research and innovation programme under the Grant Agreement no. 101177924. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them